

**HARBIY XIZMATCHILAR AXLOQIY-RUHIY HOLATIGA TA'SIR
ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR**

Ashurmatov Muzaffar Komilovich,

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
katta ilmiy xodimi,

Shermatov Fayzullo Toshtillayevich

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instiuti
boshlig'ining o'rinbosari, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
90 288 56 57

Annotatsiya: Jahon va mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyatning o'zgarishi xavfsizlik va barqarorlikka bo'lgan xavf-xatar va tahdidlarning kuchashiyi bilan ifodalanadi. Bu esa har bir mamlakat qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarini har tomonlama professional holda tayyorlash bilan bir qatorda barqaror axloqiy-ruhiy holatini ta'minlashni talab etadi. Shuningdek, so'nggi vaqtlarda ro'y berayotgan qurolli nizolar va to'qnashuvlarning natijasi zamonaviy qurol-aslaha va jangovar texnikalarga emas balki harbiy xizmatchilarning barqaror axloqiy-ruhiy holatiga bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda. Ushbu jihat nafaqat bugungi kunda dolzarb va ahamiyatli bo'lib, qadim o'tmishdagi ro'y bergan janglarda ham qo'shinning jangovar ruhi g'alabani ta'minlashning asosi ekanligi o'z isbotini topgan. Mazkur maqolada mamlakat mudofaa va xavfsizligining negizi bo'lgan Qurolli Kuchlar harbiy xizmatchilarining axloqiy-ruhiy holatiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash masalalari ilmiy-amaliy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Qurolli to'qnashuv, jangovar omil, axloqiy-ruhiy holat, psixologik holat, tashqi omil, ichki omil, psixologik omil, metod.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация: Изменение военно-политической обстановки в мире и регионе выражается в нарастании опасностей и угроз безопасности и стабильности. Это требует всесторонней профессиональной подготовки военнослужащих вооруженных сил каждой страны, а также обеспечения стабильного морально-психологического состояния. Также показано, что исход последних вооруженных конфликтов зависит не от современного вооружения и боевой техники, а от стабильного морально-психологического состояния военнослужащих. Этот аспект актуален и важен не только сегодня, но и в сражениях древнего прошлого было доказано, что боевой дух армии является основой обеспечения победы. В данной статье научно и практически проанализированы вопросы определения психологических факторов, влияющих на морально-психологическое состояние военнослужащих Вооруженных Сил, которые являются основой обороны и безопасности страны.

Ключевые слова: Вооруженный конфликт, боевой фактор, морально-психологическое состояние, психологическое состояние, внешний фактор, внутренний фактор, психологический фактор, метод.

PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE MORAL AND PSYCHOLOGICAL STATE OF MILITARY PERSONNEL

Abstract: The change in the military-political situation in the world and the region is expressed in the growth of dangers and threats to security and stability. This requires comprehensive professional training of the military personnel of the armed forces of each country, as well as ensuring a stable moral and psychological state. It is also shown that the outcome of recent armed conflicts does not depend on modern weapons and military equipment, but on the stable moral and psychological state of military personnel. This aspect is relevant and important not only today, but in the

battles of the ancient past it was proved that the morale of the army is the basis for ensuring victory. This article scientifically and practically analyzes the issues of determining the psychological factors that affect the moral and psychological state of the military personnel of the Armed Forces, which are the basis of the country's defense and security.

Key words: Armed conflict, combat factor, moral and psychological state, psychological state, external factor, internal factor, psychological factor, method.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O‘zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuzilishi qonunan mustahkamlangan [1]. O‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasida Qurolli Kuchlar davlat harbiy tashkilotining va mamlakat mudofaa tizimining negizi bo‘lib, harbiy mojarolarni jilovlash hamda ularning oldini olish, shuningdek davlatning harbiy xavfsizligini ta‘minlash uchun mo‘ljallangan deya belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni SHavkat Miromonovich Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Dunyoda ro‘y berayotgan gibril xarakterdagi qurolli to‘qnashuvlar tahlili bizdan Qurolli Kuchlarimizning jangovar harakatlar jarayonida ilgari amalda qo‘llanilmagan qurollardan foydalanadigan kuchlarga qarshi kurasha olish qobiliyatini oshirishni taqozo etmoqda” [3]. Bugungi globallashuv va keskin raqobat davri, dunyoning turli nuqtalarida, Markaziy Osiyo mintaqasida yuz berayotgan qurolli mojaro va qarama-qarshiliklar, yangi tahdid va xatarlar oldimizga kechiktirib bo‘lmaydigan dolzarb vazifalarni qo‘ymoqda. Ana shunday g‘oyat mas‘uliyatli vaziyatda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kafolatlash hamda himoya qilishda Qurolli Kuchlarimiz, xavfsizlik va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning o‘rni va ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu esa harbiy xizmatchilar axloqiy-ruhiy holatiga ta‘sir etuvchi psixologik omillarni aniqlashni talab etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS). Harbiylik kasbi sharaflı va mashaqqatlı bo‘lib, u harbiy xizmatchılardan har qanday vaziyatga tayyor turish, og‘ir paytlarda mustahkam va barqaror axloqiy-ruhiy holatga ega bo‘lishni talab etadi. Harbiy xizmatchılar faoliyati davomida ularning axloqiy-ruhiy holariga turli xil omillar ta’sir ko‘rsatadi. Harbiy-kasbiy faoliyat doirasidagi vazifalarni bajarish davomida harbiy xizmatchılarning mustahkam va barqaror axloqiy-ruhiy holatini ta’minlash uchun shaxsiy tarkibga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va ularga qarshi tegishli chora-tadbirlarni qo‘llash lozimdir. Harbiy xizmatchılarning axloqiy-ruhiy holatini o‘rganish va unga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash bo‘yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilgan. Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari olimlaridan S.Zavyalov, P.Shitov, S.Voronsov, V.Utkin, G.V.Lavrentev, V.F.Misyur va boshqalar tomonidan harbiy bo‘linmalarda psixologik ishlarni tashkil etish va harbiy kadrlarni tayyorlashning tashkiliy, huquqiy, g‘oyaviy, institutsional asoslari tadqiq etilgan. Xorij olimlaridan Clarke A.M., Frakes J.T., D.Duglas, M.I.Drepa va boshqalarning tadqiqotlarida harbiy kontingent psixologik holatini o‘rganish va baholash bilan birga jangovar harakatlarga psixologik tayyorlashning ayrim jihatlariga to‘xtalib o‘tilgan. O‘zbekistonlik olimlardan R.Samarov, A.Ergashev, S.S.Abdurayimov, L.U.Ravshanov, Z.SH.Alimardonov, F.T.Shermatov, A.A.Saidov va boshqalar harbiy xizmatchılarni tayyorlash bo‘yicha axborot-psixologik, axloqiy-ruhiy kabi omillarga e’tibor qaratib, ilmiy izlanishlarini amalga oshirishgan.

Barcha zamonlarda ham jangchining ruhiy jihatdan chiniqqanligi hamda jangovar vaziyatning ruhiy ta’sirlariga chidamliligi g‘alabani qo‘lga kiritishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan. Shu sababli, harbiy sarkardalar va mutaxassislar tomonidan jangchılarning axloqiy-ruhiy holatiga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganib tahlil etib borishgan. Jumladan, Yuliy sezar, Karfagen, Demokrit, Aristotel, Platon, Plutarx, Evripid, Fukidid va boshqalar, aynan axloqiy-ruhiy omildan oqilona foydalanish, jangni muvaffaqiyatli o‘tishini va g‘alabaga erishishni belgilab beradi va kam sonli armiya o‘zidan afzallikka ega bo‘lgan qo‘shin ustidan g‘alaba qozonadi – deb hisoblashgan. Platon yaxshi askar harakatchan, qurolini a’lo darajada ishlata olishi,

jangda g'alaba uchun kurasha olishi, keng dunyoqarashga ega bo'lishi lozim deb hisoblasa, Ksenofontning fikriga ko'ra, ideal jangchi ideal ta'lim-tarbiya tizimida shakllanadi [4]. Florensiyalik N.Makiavelli "axloqiylik va vijdonlilik armiyani qudratli qiladi" deb aytgan [5]. Tashbuskorlik, fahmlilik, topqirlik, jangda oqilona harakat qilish, har bir askar o'z vazifasini bilishi, do'stlik, o'zaro yordam, o'zing halok bo'lsang ham do'stingga yordam qil, askar to'g'risida qayg'urish, uning insoniy qadr-qimmatini hurmat qilish – A.Suvorovning askarni axloqiy va ruhiy jihatdan tarbiyalash bo'yicha yondashuvini tashkil qilgan [6].

Bugungi kunga kelib harbiy xizmatchilarning axloqiy-uhiy holati va unga ta'sir etuvchi psixologik omillar to'g'risida turli qarashlar mavjud. Jumladan, V.A. Ganzen axloqiy-ruhiy holatni murakkab, yaxlit, yarim funksional va yarim tizimli hodisa sifatida tushunadi [7].

N.D. Levitov axloqiy-ruhiy holatni maxsus psixologik tushuncha sifatida quyidagicha ta'riflaydi: "... insonning holati va psixik xususiyatlaridan oldin aks ettirilgan ob'yektlar va hodisalarga bog'liq ravishda aqliy jarayonlarning o'ziga xos yo'nalishini ko'rsatadigan ma'lum vaqt davomida aqliy faoliyatning yaxlit xarakteristikasi". 1964 yilda N.D. Levitovning "Insonning psixik holati to'g'risida" kitobi nashr etilganidan keyin, "axloqiy-ruhiy holat" atamasi keng qo'llanila boshlandi.

A.G. Maklakov ta'kidlashicha, ruhiy jarayonlarsiz hech qanday psixologik holatlar bo'lishi mumkin emas. Ruhiy jarayonlar kabi, psixologik holatlar ham boshlanishi va oxiri bor. Ammo psixologik holat yanada to'liq va barqarordir [8].

Bundan tashqari, V.N. Myasishchev axloqiy-ruhiy holatlar shaxsning individual xususiyatlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi [9].

Yu.Ye. Sosnovikova tomonidan shaxsning axloqiy-ruhiy holati ma'lum bir intensivlikka ega va ma'lum bir vaqt ichida insonning atrof-muhitdagi muvozanat darajasini ifodalovchi ruhiyatning barcha tarkibiy qismlarining nisbatan barqaror, aniq nisbati sifatida belgilanadi [10].

Zamonaviy harbiy mojaralarda harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatuvchi quyidagi omillar aniqlangan:

- harbiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-axloqiy, harbiy-tashkiliy va boshqa xarakterga ega hodisalar;
- harbiy xizmatchilarning shaxsiy va psixologik tavsiflarining mazmuni, ularning qadriyatlarini yo'nalganligi, ularda ustuvor bo'lgan qiziqish va intilishlar, hayotiy maqsadlar, mavjud bo'lgan kasbiy va hayotiy tajriba;
- harbiy jamoalardagi ijtimoiy-ruhiy vaziyat;
- jangovar (ekstremal) vaziyatning xususiyati va sharoitlari;
- harbiy bo'linmalarni boshqarish xususiyatlari.

Bundan tashqari harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatiga ta'sir etuvchi psixologik omillar qatoriga ularning kasbiy yo'nalganligini ham kiritish muhimdir. Chunki inson o'zidagi hoxish va istaklariga mos tushadigan faoliyat turi bilan shug'ullansa ana shundagina kam vaqt ichida yuksak natijalarga erishadi. Harbiy xizmatchilarning kasbiy yo'nalganligini aniqlash maqsadida, biz Ye.Klimovning "Shaxsning kasbiy yo'nalganligini aniqlash" so'rovnomasidan foydalandik. Ushbu usul yordamida harbiy xizmatchilarning turli kasb sohalariga moyilligini aniqlash mumkin. So'rovnomaga asosan barcha kasblar 5 ta asosiy toifaga ajratilgan, ya'ni:

1. «**Inson — Tabiat**» — o'simliklar, hayvonlar va o'rmon xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan barcha kasblar (harbiy ekologiya (ximiklar), kinolog, otboqar, ichki ta'minot bo'linmasi boshlig'i, veterenar va boshqalar);
2. «**Inson — Texnika**» — texnika bilan bog'liq kasblar (razvedchik, kartograf, haydovchi, uchuvchi, operator, sozlovchi, muhandis, mehanik, texnik va boshqalar);
3. «**Inson — Inson**» — odamlarga xizmat ko'rsatish, o'zaro muloqot qilish bilan bog'liq kasblar (shaxsiy tarkib bilan ishlovchi komandirlar, guruh komandiri, bo'linma komandiri, hisob komandiri va boshqlar);
4. «**Inson — Belgilar tizimi**» — hisob-kitob, raqamlar va harflar bilan bog'liq bo'lgan, shu jumladan musiqa sohasidagi kasblar (razvedkachi, kartograf, hisobchi, ombor boshlig'i, moliya xizmati, xizmat boshliqlari);
5. «**Inson — tasviriy dunyo**» — barcha ijodiy kasblar (klub boshlig'i, shaxsiy tarkib bilan ishlaydigan komandirlar va boshqalar).

Ushbu kasb tizimlarining har biri o'z ichiga ma'lum kasblarni olgan bo'lib, inson ularning ma'lum turi bilan albatta faoliyat olib boradi. Ba'zida bittadan ortiq kasblar bilan ham shug'ullanish mumkin. Tekshiriluvchi har bir qator bo'yicha ikki tasdiqdan birini tanlashi (**a** yoki **b** ni) va javob varaqasida tanlangan javob katagiga «+» belgisini qo'yishi kerak. Har bir ustun bo'yicha yig'ilgan «+» soniga ko'ra tekshiriluvchining qaysi sohaga moyilligi aniqlanadi. Mazkur usulni individual yoki guruhliy shaklda o'tkazish mumkin.

NATIJALAR (PEZYJTATY / RESULTS). Harbiy xizmatchilarning jangovar xulqiga ijtimoiy, jangovar, jismoniy va ruhiy (psixologik) omillar turli vaqtda, turli kuch bilan turlicha ta'sir ko'rsatadi. Bu yuzaga kelgan vaziyat va uning o'zgarish dinamikasi, mavjud sharoit va harbiy xizmatchilarning joriy holatiga bog'liq bo'ladi. Umuman olganda, harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ikkiga bo'lib ko'rsatish mumkin.

Tashqi omillar:

ijtimoiy omillar – jangovar holatda harbiy xizmatchilarga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi, chunki ularning xulqi keng ijtimoiy dalillar va mustahkam jangovar ko'rsatmalar asosida shakllanadi;

jangovar omillar – jangda harbiy xizmatchilar xulqi va holatini belgilovchi u yoki bu qarshilik ko'rsatishning keng doiradagi o'zgaruvchanligi;

ekologik-ergonomik omillar – tashqi (tabiiy-geografik, ob-havo va iqlimiy, texnik-texnologik) sharoitlar va jangovar faoliyat tartibi (to'qnashishning davom etish muddati, tartibi, tezligi, jangovar texnika va qurollarning qulayligi va h.k.lar)ning o'ziga xosligini qarshi kurashayotgan tomonlarning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatishini aks ettiradi.

Ichki omillar:

jismoniy omillar – harbiy xizmatchilar jangovar vazifani bajarish davomida duch kelishi mumkin bo'lgan har qanday jismoniy zo'riqlashlarga bardoshlilikini belgilaydi.

psixologik (ruhiy) omillar – shaxsni yo'nalganligi, xarakteri, idroki, irodasi, tuyg'usi, qobiliyatini o'ziga xosligini o'z ichiga oladi [11].

Harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatiga ta'sir etuvchi psixologik omillar yuzasidan olib borilgan izlanishlar harbiy xizmatchining kasbiy yo'nalganligini aniqlash orqali ularning kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlash mumkinligini ko'rsatdi. Buning uchun Ye.Klimovning "Shaxsning kasbiy yo'nalganligini aniqlash" so'rovnomasi yordamida harbiy xizmatchilar bilan psixologik tadqiqotlar o'tkazildi. Tadqiqot natijalarini 1-jadvalda keltiramiz.

1-jadval

Harbiy xizmatchilarning kasbga yo'nalganligi natijalari

t/r	Kasblar toifasi	Natijalar	Foiz (%)
1.	Inson - tabiat	3	15
2.	Inson - texnika	11	55
3.	Inson - inson	3	15
4.	Inson - belgilar tizimi	2	10
5.	Inson - tasviriy dunyo	1	5

Jadval natijalaridan shu ma'lumki, Inson - texnika toifasiga yo'nalgan (55%) harbiy xizmatchilarning xizmat faoliyati aynan texnikalar bevosita bog'liq bo'lib ushbu harbiy xizmatchilar o'z kasbni maqsadli tanlagan va muhimi ularning individual psixologik xususiyatlari ular tanlagan ixtisoslikka mos tushadi. Garchi, tadqiqotda kuzatuv guruhi sifatida 20 nafar harbiy xizmatchilar tanlangan bo'lsada, harbiy omilni o'ziga xos jihati hamda tadqiqotimiz davomida olingan natijalarning tahlili maqsadli kechishini ta'minlash uchun ularning xizmat faoliyati davimida erishgan natijalarini ham hisobga olib o'tdik.

Tadqiqotda qatnashganlarning 15% - "Inson – inson" va 15% - "Inson – tabiat" tipiga mosligi aniqlandi. Bu ko'rsatkich harbiy xizmatni tashkil etish uchun amaliy ahamiyat kasb etib, jamoaning ma'naviy-ruhiy muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan birga, jangovar qurol va texnikalardan foydalanishda qiyinchiliklar kuzatilishini bildiradi. Bu ko'rsatkich o'z navbatida, harbiy jamoaning jangovar tayyorgarligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Negaki, ular boshqa harbiy xizmatchilar va tabiatning inson uchun qay darajada muhimligini bilsalarda, ammo jangovar bilimlarni amaliyotda qo'llashda qiyinchiliklar sezadilar.

Tadqiqotda qatnashgan harbiy xizmatchilarning 5% - “Inson – tasviriy dunyo” majmuasiga mos tushishi aniqlandi. Ularni jangovar va maxsus tayyorgarligi ham pastligi “Jangovar tayyorgarlik hisobini yuritish jurnali”ni o‘rganish davomida ham aniqlandi.

МУНОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Harbiy xizmatchilar-ning axloqiy-ruhiy holatiga ta’sir etuvchi psixologik omillarni o‘rganish davomida axloqiy-ruhiy holatni ifodalash asosini shaxsning psixologik holati tashkil etishi aniqlandi. Bundan kelib chiqib harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatini ularning psixologik holati sifatida talqin etish maqsadga muvofiqdir. Ya’ni, harbiy xizmatchilarning psixologik (axloqiy-ruhiy) holati – vaziyatning turli jangovar va ekstremal sharoitlarida ularga yuklatilgan vazifalarning muvaffaqiyatli bajarilishini ta’minlay olish darajasi bilan belgilanadi [12]. Bunda axloqiy-ruhiy holatga ta’sir etuvchi psixologik omillar birlamchi ahamiyatga egadir.

Shuningdek, harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlashda qisqa vaqt ichida tezkor ma’lumotlar olish talab etishini hisobga olib tadqiqot olib borishning turli metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda psixologik tadqiqotlarni olib borishda keng tarqalgan samarali metodlardan biri test metodi bo‘lib bunda harbiy xizmatchilarning aqliy o‘rishini, qobiliyatini, irodaviy sifatleri va boshqa individual psixik xususiyatlarini tekshirishda qo‘llaniladigan qisqa masala, topshiriq, misol, jumboq, syujetli rasm yoki shaklni farqlay olishlari aniqlanadi. Bunday testlar odatda, harbiy xizmatchilarning qanday mutaxassislikni egallashi mumkinligini, kasbga yaroqliligi yoki yaroqsizligi, qobiliyatlarini aniqlashda va harbiy xizmatchilarni saralashda keng qo‘llaniladi. Test metodining samaradorligi uning ilmiylik darajasiga, tekshiruvchining mahoratiga, yig‘ilgan psixologik ma’lumotlarning ob’yektivligi hamda ularni ilmiy tahlil qila bilishga bog‘liqdir. Test metodi yordamida ma’lum vaqt ichida ko‘p sonli harbiy xizmatchilarning tanlangan axloqiy-ruhiy sifatlarini va ularning psixologik xususiyatlarini aniqlash mumkin [13].

Bu o‘z navbatida harbiy xizmatchiga nisbatan to‘g‘ri xulosa chiqarishga asos bo‘ladi. Bundan tashqari test metodini o‘tkazish jarayonida harbiy xizmatchiga boshqa

tashqi ta'sirlarning bo'lmasligi ularning o'z fikrlarini ochiq bildirishi va o'zini ko'proq namoyon etishini ta'minlaydi. Lekin, test metodi yordamida so'rovnomalarni o'tkazish vaqti va joyi maqsadga muvofiq tanlanmasa harbiy xizmatchilarning joriy holati ularning asl xususiyatlarini o'zgacha namoyon etishlariga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari o'tkazilgan testlarning natijalarini ishlab chiqish uchun shu yo'nalishdagi maxsus mutaxassis talab qilinadi. Test metodining eng ko'p tarqalgan turlaridan biri bu so'rovnoma o'tkazishdir. Birgina so'rovnoma orqali shaxsning bir nechta ruhiy xususiyatlarini aniqlash mumkin. Aynan shuning uchun ham harbiy xizmatchilarning kasbiy yo'nalganligini aniqlashda Ye. Klimovning so'rovnomasi qo'llanildi.

Ushbu metodlar yordamida biz harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatini bevosita o'rganishimiz mumkin. Lekin olingan ma'lumotlar va qilingan xulosalar birlamchi xususiyatga ega bo'lib, vaziyat keskinlashganda yoki jangovar vaziyatlarda harbiy xizmatchilarning axloqiy-ruhiy holatiga ta'sir etuvchi omillarning oqibatlari shaxsiy tarkibda uning axloqiy-ruhiy holatining boshqa ko'rinishlarini ham namoyon etadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta'kidlash lozimki, har qanday holatda ham harbiy xizmatchilar axloqiy-ruhiy holatiga turli omillar ta'sir ko'rsatib, psixologik omillarning bu jarayondagi o'rni va ahamiyati yaqqol ifodalanadi. Zero, jangda muvaffaqiyat garovi bo'lib, zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnika emas, harbiy xizmatchilarning mustahkam ruhiy holati va irodaviy kuch xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2019. - 72b. URL: <https://lex.uz/uz/docs/20596>
2. O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 9 yanvardagi O'RQ-458-sonli Qonuni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining Mudofaa Doktrinasi [Elektron

resurs]. – Toshkent: Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.01.2018 y., 03/18/458/0537-son. – URL: <http://lex.uz/docs/3495885.html>.

3. SH.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 31 yilligi munosabati bilan Vatan himoyachilariga bayram tabrigi. URL: <https://aniq.uz/yangiliklar/uzbekiston-respublikasi-qurolli-kuchlari-tashkil-etilgani-ning-31-yilligi-munosabati-bilan-vatan-himoyachilariga-bayram-tabrigi>

4. Всемирная история войн. - Минск: «Харвест», 2004. С. 352 – 359

5. Н.Макиавелли Военное искусство. URL: <http://militera.lib.ru/science/macciaveli/index.html>.

6. А.Суворов Наука Побеждать. URL: http://www.100bestbooks.ru/files/SuvorovNauka_pobezhdad.pdf.

7. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. - Л., 1984. - 156 с

8. Маклаков А.Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2002. - С.324-329.

9. Мясищев В.Н. Основные проблемы и современное состояние психологии отношений человека // Психологическая наука в СССР. - Т.2. - М., 1960. - С.98-111.

10. Сосновикова Ю.Е. Психические состояния человека, их классификация и диагностика. - Горький, 1975.с-62

11. В.Бархаев Психолого-педагогические аспекты управления подразделением в боевой обстановке // М: Военный университет – 2005.

12. М.К. Ashurmatov Mudofaa va xavfsizlikni ta'minlashda harbiy xizmatchilar barqaror psixologik holatining ahamiyati // O'zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari. 2023, (1/2). – В 69-71.

13. G'oziyev E. Umumiy psixologiya . O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent 2010. b-52.